

ЎЗБЕКИСТОН ПУЛ БОЗОРИДА РЕПО ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ЛИКВИДЛИКНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Иброҳимов Ёрқинжон Тўлқин ўғли

*иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)*

*Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*

E-mail: yorkinjonibrokhimov@gmail.com

[ORCID: 0009-0008-8203-5245](https://orcid.org/0009-0008-8203-5245)

Аннотация. Таъминланган пул бозорини ривожлантириш самарали пул-кредит сиёсати амалиятини таъминлаш ва молиявий барқарорликни кафолатлаш учун зарурдир. Мақолада халқаро захираларни диверсификация қилиш, юқори ликвидли активлар ва РЕПО операциялари ўзаро боғлиқлигини ҳамда РЕПО битимларида haircut қўллаш масалалари ўрганилган. Шунингдек, Марказий банк пул-кредит сиёсати операцион доирасини янги инструментларни жорий этиш орқали кенгайтириш йўллари таҳлил қилинган. Бундан ташқари, мақолада пул бозори бўйича benchmark фоиз ставкаларини ҳисоблаш методологияси, бозор нархланишини даромадлиқ эгри чизиқлари (yield curves) билан уйғунлаштириш орқали тизимли хатарларни камайитириш ҳамда РЕПО битимларида юзага келиши мумкин бўлган дефолтларни бошқаришни кучайтиришга қаратилган институционал ислохотлар тадқиқ этилган.

Калит сўзлар : пул-кредит сиёсати, таъминланган пул бозори, юқори сифатли ликвид активлар, РЕПО операциялари, haircut, benchmark фоиз ставкалари, тизимли рисклар.

РАЗВИТИЕ РЕПО-ОПЕРАЦИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ УЗБЕКИСТАНА

Ибрагимов Ёрқинджан Тулқин ўғли

доктор философии (PhD)

по экономическим наукам

*Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: yorkinjonibrokhimov@gmail.com

[ORCID: 0009-0008-8203-5245](https://orcid.org/0009-0008-8203-5245)

Аннотация. Развитие обеспеченного денежного рынка является необходимым условием для эффективного проведения денежно-кредитной политики и обеспечения финансовой стабильности. В статье исследуются вопросы диверсификации международных резервов, взаимосвязи между высоколиквидными активами и операциями РЕПО, а также применения дисконта (haircut) в сделках РЕПО. Кроме того, анализируются аспекты совершенствования операций денежно-кредитной политики Центрального банка путем использования новых инструментов. Также в статье рассматриваются методология расчета эталонных процентных ставок на денежном рынке, согласование рыночного ценообразования с кривыми доходности для снижения системных рисков, а также институциональные реформы, направленные на усиление управления потенциальными дефолтами по сделкам РЕПО.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, обеспеченный денежный рынок, высоколиквидные активы, операции РЕПО, дисконт (haircut), эталонные процентные

ставки, системный риск.

WAYS TO DEVELOP REPO OPERATIONS AND IMPROVE LIQUIDITY MANAGEMENT IN UZBEKISTAN'S MONEY MARKET

Ibrokhimov Yorkinjon Tolkin ogli

*Doctor of Philosophy (PhD)
in Economic Sciences*

Tashkent State University of Economics

E-mail: yorkinjonibrokhimov@gmail.com

[ORCID: 0009-0008-8203-5245](https://orcid.org/0009-0008-8203-5245)

Abstract. Developing the secured money market is essential for effective monetary policy implementation and ensuring financial stability. This study explores the diversification of international reserves, the interrelation between high-quality liquid assets and repo operations, and the application of haircuts in repo transactions. It also examines ways to enhance the operational framework of the Central Bank's monetary policy through the introduction of new instruments. Furthermore, the paper analyzes the methodology for calculating benchmark interest rates in the money market, aligning market pricing with yield curves to mitigate systemic risks, and introduces institutional reforms aimed at strengthening the management of potential defaults in repo agreements.

Keywords: monetary policy, secured money market, high-quality liquid assets, repo operations, haircuts, benchmark interest rates, systemic risk

Кириш

Пул бозори молиявий тизимнинг асосий таркибий қисмларидан бири бўлиб, қисқа муддатли ликвидлик эҳтиёжларини қондириш, пул маблағларини вақтинча жойлаштириш ва Марказий банк пул-кредит сиёсати таъсирини иқтисодиётга узатишда муҳим ўрин тутди. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 2018 йил бошидан бошлаб пул-кредит сиёсати режимини инфляция таргетлаш тизимига ўтказиш орқали ўзининг пул-кредит сиёсати доирасини тубдан такомиллаштириб келмоқда. Мазкур ёндашув нархлар барқарорлигини устувор йўналиш сифатида белгилаб, йиллик 5 фоизлик инфляция мақсадини белгилайди.

Банк тизими ликвидлигини бошқариш ва банклараро пул бозоридаги фоиз ставкаларини тартибга солиш нархлар барқарорлигини таъминлашни мақсад қилган марказий банклар учун энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Чунки ушбу чоралар марказий банк қарорларини иқтисодиётга бевосита узатишнинг асосий воситаларидир. Пул-кредит операциялари бўйича ставкаларни белгилашда фойдаланиладиган асосий инструмент Марказий банкнинг асосий ставкаси ҳисобланади. Уни Марказий банк Бошқаруви йилига саккиз марта белгилайди. Пул-кредит операциялари орқали Марказий банк операция мақсадига эришишга интилади, яъни бир кунлик депозитлар бўйича пул бозори фоиз ставкалари фоиз ставка бўйича белгиланган чегара доирасида Марказий банкнинг асосий ставкасига яқин шаклланишини таъминлашни мақсад қилади. Бу эса, ўз навбатида, асосий мақсад – инфляцияни жиловлашга хизмат қилишига таъсир қилади.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ликвидликни бошқариш мақсадида пул бозори инструментлари билан бир қаторда Марказий банк облигацияларини ҳам эмиссия қилади, шунингдек, Марказий банк Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг фискал агенти ҳисобланади ҳамда Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигига давлатнинг қимматли қоғозларини чиқариш ва давлат қарзини қайтариш жадвали ҳамда ҳажми масалалари юзасидан уларнинг банк тизими ликвидлигига таъсири ва пул-кредит сиёсатининг устувор йўналишларини ҳисобга олган ҳолда маслаҳат беради.

Сўнги йилларда хорижий инвесторларнинг Ўзбекистон Республикаси давлат қимматли қоғозларини сотиб олишга бўлган талаби ортиб бораётганлигини инобатга олган ҳолда давлат қимматли қоғозлари бозори, шу жумладан уларнинг жойлаштирилиши, муомалада бўлиши ва сўндирилиши, шунингдек, улар билан РЕПО битимларини тузиш тартиби халқаро стандартларга мувофиқ бўлиши, пул бозоридаги мавжуд бенчмарк ставкаларнинг таъминланган пул бозори маълумотларига асосланиши долзарб ҳисобланади. Глобал молиявий тизимда LIBOR каби анъанавий кўрсаткичларнинг ишончилиги ва шаффофлиги борасида юзага келган муаммолар туфайли кўплаб давлатлар қатъий битим тузишни назарда тутмайдиган котировкаларга эмас, балки реал битимлар асосида шаклландиган, таъминланган ёки таъминланмаган битимларга асосланган янги индекс ставкаларини жорий этишга эътибор қарата бошлади.

Мамлакатимизда молия бозорини янада ривожлантириш, халқаро молия бозорлари билан фаол интеграциялашув, замонавий ахборот технологияларидан кенг фойдаланиш ва хорижда тан олинган илғор ёндашувларни қўллаш орқали барча тоифадаги инвесторлар учун молия, жумладан капитал ва пул бозорида қулайликлар яратиш, соҳага илғор халқаро амалиётни жорий қилиш, ортиқча тўсиқлар ва чекловларни бартараф этиш орқали хорижий инвестицияларни фаол жалб қилиш борасида қатор ишлар амалга ошириб келинмоқда.

Шунингдек, РЕПО ва унинг турларини, унинг ўзига хос хусусиятларини тадқиқ этиш орқали мамлакатимиз капитал бозори жорий ҳолатидан келиб чиқиб уни ривожлантириш, шунингдек, РЕПО битимларининг молия бозорида барқарорликни таъминлашдаги аҳамиятини очиқ бериш, банкларнинг ликвидли активлар таркибидаги қимматли қоғозларни тадқиқ қилиш мазкур мақоланинг асосий мақсади ҳисобланади. Бундан ташқари, пул бозоридаги мавжуд ҳолатни баҳолашда ва иштирокчилар учун нарх белгиловчи йўналтирувчи кўрсаткич сифатида хизмат қилувчи асосий воситалардан бири бенчмарк ставкаларнинг аниқлаш тартибини бозор талабидан келиб чиққан ҳолда халқаро стандартларга мувофиқлаштириш долзарб ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи

РЕПО операциялари бўйича мавжуд илмий ва амалий адабиётлар уларнинг икки асосий хусусияти ҳамда ликвидликни бошқаришдаги муҳим ролини кўрсатиб беради. Copeland, Martin ва Walker (2014) РЕПОни белгиланган муддат ва нархда қайта сотиб олиш келишуви билан қимматли қоғозни сотиш сифатида таърифлаб, РЕПО битимлари гаров билан таъминланган кредитларга ўхшашлигини, бироқ банкротлик ҳолатларида алоҳида ҳуқуқий ҳимояга эга эканлигини қайд этади [4].

Comotto (2015) Шарқий Африка РЕПО бозорларини таҳлил қилиб, кўплаб “РЕПО” деб аталган инструментлар аслида ҳақиқий РЕПО эмас, балки гаров ҳуқуқи асосидаги битимлар эканлигини, чунки уларда гаров активларининг ҳуқуқий мулк ҳуқуқи тўлиқ харидорга ўтмаслигини таъкидлайди. Бу эса ҳақиқий РЕПО битими учун зарур бўлган асосий белги ҳисобланади [5].

Benjamin Braun (2020) 2008 йилги молиявий инқироздан олдин РЕПО операциялари ва гаров бозорининг кескин ўсганини, кейинчалик эса ушбу ҳажмлар барқарорлашиши Европанинг йирик банкларида ишончни мустаҳкамлаганини таъкидлайди [6]. Шу билан бирга, Wansleben (2020) РЕПО битимларини таъминланган молиялаштириш воситаси сифатида тушунтириб, кредиторлар юқори сифатли гаров қабул қилишлари, бозор рискларини камайтириш учун дисконт (haircut) қўллашлари, сотиш ва қайта сотиб олиш нархлари орасидаги фарқ эса амалда қўлланилаётган фоиз ставкасини акс эттиришини қайд этади [7].

Халқаро ҳисоб-китоблар тадқиқотлари банкларда ортиқча гаров (overcollateralization) ва “haircut”ни қўллаш контрагент рискни камайтиришда муҳим аҳамиятга эгаллигини кўрсатади. Халқаро капитал бозор ассоциацияси (ICMA)

тадқиқотлари эса бозор амалиётидаги ўзгаришларни ўзгарувчан фоизли (floating-rate), муддати белгиланмаган (open-term), уч томонлама (tri-party) РЕПО битимлари ҳамда “haircut” қўллашнинг афзалликлари мавжудлигини қайд этади. РЕПО битими орқали ушбу имкониятлардан фойдаланиш ликвидликни ошириш ва пул-кредит сиёсати трансмиссиясини яхшилашга хизмат қилади.

Юқори сифатли гаров активлари ва шаффоф нарх белгилашга асосланган барқарор таъминланган пул бозори пул-кредит сиёсатининг самарадорлиги ва молиявий барқарорлик учун жуда муҳим аҳамият касб этади. Базель кўмитаси юқори сифатли ликвид активлар портфеллари ликвидлик инқирозларида барқарорликни таъминлаш учун турли актив турлари бўйича етарлича диверсификацияланган бўлиши лозимлигини таъкидлайди. Банклар халқаро ҳисоб-китоблар банки тадқиқотлари РЕПО бозорлари, айниқса давлат облигациялари билан таъминланганлари, пул ва қимматли қоғозлар айланиши ҳамда марказий банк операциялари учун асосий канал эканлигини кўрсатади.

Эмпирик тадқиқотлар “haircut” ва РЕПО спредларининг контрагент кредит рискин камайтириш ва РЕПО нархланиш динамикасига таъсирини кўрсатиб беради. Чикаго “Booth” модели “Икки пул-кредит воситаси” “haircut” миқдорини ўзгартириш талаб этиладиган даромадни пасайтиради ва инқироз пайтида ликвидликни яхшилади, деб кўрсатади. Lou (2016, 2020) “haircut” ва спреднинг оптимал комбинацияси ҳамда муддат танлови орқали тизимли молиялаштириш рискин камайтиришни математик моделлаштирган.

Даромадлиқ эгри чизиғига мос ва таъминланган маълумотларга асосланган эталон ставкалар нарх белгилаш самарадорлигини оширибгина қолмай, қисқа муддатли молиялаштириш харажатларини Марказий банк ставкалари чегарасида ушлаб туриш орқали тизимли хатарларни камайтиради. Шунингдек, дефолтни бошқариш, гаров активларини қайта ишлатиш стандартлари ва haircut сиёсати бўйича институционал ислохотлар мазкур механизмларни ҳақиқий бозор фаолиятини таъминловчи восита сифатида мустаҳкамлайди.

Тадқиқот методологияси

Илмий тадқиқотни амалга оширишда индуктив ёндашув, солиштирма таҳлил, иқтисодий таҳлил каби усуллардан фойдаланилган. Адабиётларни таҳлил қилишда Web of Science ва Jstorg илмий маълумотлар базаси, Халқаро валюта жамғармаси очик маълумотлари, маҳаллий ва хорижий меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлардан фойдаланилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ва Марказий банкининг очик маълумотлари таҳлил қилинган.

Таҳлил ва натижалар

Жаҳон молиявий тизимидаги ўзгаришлар, геосиёсий кескинлик ва глобал рисклар фонида мамлакатнинг халқаро захираларини самарали бошқариш долзарб аҳамият касб этмоқда. Захиралар мамлакатнинг ташқи иқтисодий барқарорлигини таъминлаш, валюта курсини барқарорлаштириш ва ташқи шокларга қарши зарур восита сифатида хизмат қилади. Шу боис захиралар таркибини диверсификация қилиш, яъни турли валюта, актив ва молиявий воситалар ўртасида мувозанатни таъминлаш, ҳозирги шароитда стратегик вазифага айланган.

Диверсификациянинг асосий мақсади – валюта рискин камайтириш, ликвидликни таъминлаш ҳамда даромадлиликни оширишдан иборат. Масалан, АҚШ долларига нисбатан юқори боғлиқлик ташқи сиёсий рисклар шароитида захираларнинг музлатилиши ёки камайишига олиб келиши мумкин. Шунинг учун кўплаб марказий банклар захираларининг маълум қисмини евро, юан, фунт-стерлинг каби бошқа барқарор валюталарда, шунингдек, олтин ва ХВЖнинг махсус ҳуқуқлари (SDR) каби альтернатив активларда сақлашга ўтмоқда. Хитой, Ҳиндистон, Туркия ва Россия каби мамлакатлар эса

сўнги йилларда олтин захираларини сезиларли даражада оширмоқда.

Sathyanarayana, S. va Mohanasundaram, T. (2025) таъкидлашча, олтин узоқ вақтдан бери қиймат сақловчи восита, инфляциядан ҳимоя қилувчи актив сифатида қараб келинган. Инфляция, фоиз ставкалари ва валюта курслари каби макроиктисодий кўрсаткичлар олтин нархи тебранишларига кучли таъсир кўрсатади, шунингдек, геосиёсий таҳдидлар ва пул-кредит сиёсати ҳам муҳим роль ўйнайди. Марказий банклар олтин захираларини сақлаш функцияси ҳозирда кўпроқ диверсификация дастурлари орқали такомиллашиб, мамлакатлар валюта хавфларини ва молиявий беқарорликни камайтиришга интилаётгани қайд этилади [10].

1-диаграмма.

Ўзбекистон Республикасининг халқаро захиралари*

*Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий веб саҳифаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

2024 йил бошидан 2025 йил июнигача Ўзбекистон Республикасининг умумий расмий захира активлари ўсиш трендига кириб, 2025 йил июнига келиб 50 млрд. АҚШ долларига яқинлашган. Мамлакат халқаро захиралари таркибини таҳлил қиладиган бўлсак, кўп йиллардан буён олтин мамлакат халқаро захираларнинг асосий қисмини ташкил қилиб келмоқда. Макроиктисодий ва сиёсий ноаниқликлар, савдо урушларининг қайта бошланиши, АҚШнинг ноаниқликнинг асосий манбаси сифатида майдонга чиқиши олтин нархининг ошишига олиб келмоқда. Шу боис, олтин захиралари (кулранг чизиқ) барқарор ўсиш билан ажралиб турибди. 2024 йилда 25–30 млрд доллар атрофида бўлган ушбу захиралар 2025 йилда 35 млрд доллардан ошиб кетган. Бу тенденция мамлакатнинг олтин-валюта захираларини диверсификация қилиш ҳамда геосиёсий рисклар шароитида сиёсий ва валюта рискларидан сақланишни кўзда тутган ҳолда амалга оширилганини кўрсатади.

Нақд валюта ва депозитлар ҳажми нисбатан барқарор бўлиб, унда кескин ўсиш ёки пасайиш кузатилмаган. Бу кўрсаткич 2024 йил давомида 9 млрд. доллар атрофида бўлиб, 2025 йилда бир оз ошган ҳолда 10 млрд. доллардан ортиқни ташкил қилган. ХВЖдаги махсус ҳуқуқлар (SDR) эса расмда паст даражада ва ўзгармас ҳолда сақланган – бу SDR нинг умумий захиралар тузилишида ҳозирча сезиларли рол ўйнамаётганини англатади.

Эътиборли жиҳати, Ўзбекистон Республикасининг халқаро захиралари таркибида 2024 йилнинг июнь ойида илк бор АҚШ ғазначилик қимматли қоғозлари пайдо бўлган. Бугунги кунга келиб, ушбу қимматли қоғозларнинг ҳажми 35 млн. АҚШ доллардан 706 млн. АҚШ долларгача етди. Геосиёсий ноаниқларнинг тарқалиши, иқтисодиётнинг барқарорлик ва ривожланиш фазасига қайтиши билан дунёнинг ривожланган мамлакатлари ҳукуматлари томонидан чиқариладиган юқори ликвидли ва даромадли қимматли қоғозларга инвестиция киритиш орқали мамлакат халқаро захираларини диверсификация қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Сўнгги йилларда жаҳон иқтисодиётида кузатилган макроиктисодий шоклар – пандемия, геосиёсий кескинликлар, божлар туфайли таъминот занжирларидаги узилишлар ва инфляциянинг кескин ортиши – глобал молиявий барқарорликнинг заиф нуқталарини очиб берди. Бу ҳолатлар марказий банклар, тижорат банклари ва бошқа молиявий институтлар учун ликвидлик рискинни бошқариш, капитал буферларини қайта кўриб чиқиш ва хавфларга бардошлироқ тизим яратиш зарурлигини янада яққол намоён қилди.

Ушбу жараёнларда халқаро молиявий стандартлар, жумладан, Basel III меъёрлари муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, юқори ликвидликка эга активлар (High-Quality Liquid Assets – HQLA) таркиби қайта кўриб чиқилиши, уларни халқаро талабларга мувофиқлаштириш мақсадида ички меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартиришлари киритилиши долзарб ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг 2025-йил 1-апрелдаги 7/5-сонли қарорига мувофиқ, “Тижорат банкларининг ликвидлигини бошқаришга қўйиладиган талаблар тўғрисида”ги Низомга Basel III меъёрларидан келиб чиқиб ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Жумладан, юқори ликвидликка эга активлар 1- ва 2-даражали юқори ликвидликка эга активларга ажратилиб, 2-даражали активларнинг ўзи ҳам кичик иккита 2а ва 2б гуруҳга ажратилди ҳамда 2а даражали активлар юқори ликвидликка эга активлар таркибига 15 фоиз чегирма билан, 2б даражали активлар эса 50 фоиз чегирма билан киритилиши белгиланди. Бу ўзгаришлар ликвидлик стресслари шароитида банк тизимининг барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.

Бундан ташқари, “Тижорат банкларининг ликвидлигини бошқаришга қўйиладиган талаблар тўғрисида”ги Низомга мувофиқ, нақд пуллар ҳамда Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Марказий банкнинг қимматли қоғозлари ликвидли ва 1-даражали юқори ликвидли активлар жумласига кириши белгиланган [3]. Бугунги кунда, тижорат банклари томонидан давлат қимматли қоғозлари билан РЕПО битими таъминоти блокланган ёки блокланмаган ҳолда тузилишидан қатъий назар РЕПО битими тузилганда кириб келган нақд пуллар эвазига давлат қимматли қоғози чиқиб кетганлиги сабабли тижорат банкнинг ликвидли ва юқори ликвидли активлари кўрсаткичлари ўзгармасдан қолади. Бироқ, нақд пуллар эвазига кириб келган давлат қимматли қоғози билан операциялар амалга ошириш РЕПО битимининг шартлари бўйича блокланган яъни сотиш ва у билан бошқа операцияларни амалга ошириш имконияти чекланган бўлса, мазкур давлат қимматли қоғозини ликвидли ва юқори ликвидли актив сифатида эътироф этиш мақсадга мувофиқ бўлмайди. Мазкур амалиёт, юқори ликвидли активлар ҳажмини ошириб кўрсатилишига ва бунинг ортидан тизимли рискларни юзага келишига олиб келиши мумкин.

Бунинг сабаби сифатида, “Тижорат банкларининг ликвидлигини бошқаришга қўйиладиган талаблар тўғрисида”ги Низом 4-бандига асосан РЕПО орқали сотиб олинган давлат қимматли қоғози юқори ликвидли актив сифатида репо бозорларида осон сотилиши ҳамда хатланмаган бўлиши талабларига жавоб бериши лозим. Шунингдек, мазкур Низомнинг 37-бандига РЕПО операцияларида қўлланиладиган қимматли қоғозлар осон сотилувчи ва ликвидли бўлиши кераклиги белгиланган. РЕПО битими шартларига кўра сотиб олинган давлат қимматли қоғози блокланадиган бўлса, у хатланган ҳисобланади ва РЕПО (шунингдек, қимматли қоғозларнинг иккиламчи) бозорида осон сотиладиган қимматли қоғоз ҳисобланмайди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, таъминоти блокланган ҳолда тузилган РЕПО битимлари бўйича сотиб олинган давлат қимматли қоғозлари ҳамда бошқа юқори ликвидли активлар таркибига кириши белгиланган қимматли қоғозларни ҳаракати (блокланган) чекланган бўлса, мазкур қимматли қоғозларни юқори ликвидли актив сифатида эътироф этмаслик мақсадга мувофиқ. Мазкур қимматли қоғозларнинг юқори ликвидли активлар таркибига киритиш учун фақатгина таъминоти блокланмаган ҳолда тузилган РЕПО битимлари бўйича сотиб олинган бўлиши талабини белгилаш лозим.

Бундан ташқари, “Тижорат банкларининг ликвидлигини бошқаришга қўйиладиган талаблар тўғрисида”ги Низомнинг 42-бандига мувофиқ, банклар ликвидлилик рискинни мониторинг ва назорат қилиш мақсадида кўзда тутилмаган ҳолатлар билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган кирим ва чиқим маблағларини, шу жумладан РЕПО операциялари, молиявий ҳолати қониқарсиз бўлган қарздорларга берилган кафолатларни ҳисобга олишлари лозимлиги белгиланган. Валюта биржасида юқори ликвидли активлар таркибига кирувчи давлат қимматли қоғозлари билан тузилаётган аксарият РЕПО битимларида банклар томонидан сотиб олинаётган қимматли қоғозларга нисбатан “haircut” яъни бозор нархига нисбатан дисконт ставкасини қўллаган ҳолда арзон сотиб олинмаётганлиги амалиёти кузатилмоқда. 2021-2024 йиллар давомида валюта биржасида жами 358 905,13 млрд. сўмлик РЕПО битимлари тузилган бўлиб, шундан, 4 813,46 млрд. сўмлик (1,3 фоиз) РЕПО битимларида “haircut”дан фойдаланилган.

Маълумотларни таҳлил қилиш орқали РЕПО битимлари бўйича сотиб олинган қимматли қоғозларни иккиламчи бозорда тезкорлик билан сотиш учун ушбу қоғознинг haircut қўллаган ҳолда сотиб олинмаётганлиги банкларда репо битимлари бўйича сотиб олинаётган юқори ликвидли активларни самарали бошқариш таъминланмаганлигини ва бу тизимли рискларни келтириб чиқариши мумкин. Ушбу ҳолатни олдини олиш мақсадида ҳар бир банкда ташкил қилинган ликвидлиликни бошқариш қўмитаси тегишли қарорлар қабул қилган ҳолда РЕПО битими бўйича сотиб олинаётган активлар бўйича иккиламчи бозор ҳолатини доимий таҳлил қилиб бориш ва/ёки уларни дисконт ставкаси қўллаган ҳолда сотиб олиш талабини жорий қилиши мақсадга мувофиқ. РЕПО битимларида дисконт ставкасидан оқилона фойдаланиш орқали ҳам сотиб олинаётган қимматли қоғознинг ҳамда битим бўйича контрагентнинг кредит рискидан ҳимояланиш мумкин. Бундан ташқари, банклар ликвидлигини таъминлаш мақсадида Марказий банк томонидан ҳар бир чиқарилишдаги юқори ликвидли актив ҳисобланувчи қимматли қоғозларга нисбатан банклар томонидан РЕПО битимларида ўрнатилиши лозим бўлган haircut катталигига минимал чегара ўрнатилиши мақсадга мувофиқ.

Банклар РЕПО битимларида haircutдан оқилона фойдаланган ҳолда, дефолт юзага келиши билан боғлиқ рискларни бошқариши ҳамда даромад олиши мумкин. Масалан, “Банклар активларни бошқарувчилардан (масалан, инвестиция фондлари) пул маблағларини қарзга олиб, уларни хеж-фондларга (юқори рискли инвестиция стратегияларини қўллайдиган фондлар) юқорироқ фоиз ставкасида қарзга бериш орқали фойда кўрадилар. Бунда банклар воситачилик ролини ўйнаб, қарзга олинган ва берилган маблағлар ўртасидаги фарқдан даромад оладилар. Бу стратегия банкларга молия тизимида ликвидликни бир томондан иккинчи томонга йўналтириш имконини беради ва шу билан бирга ўз фойдасини ҳам таъминлайди”[9].

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки пул-кредит сиёсатининг операцион механизмини йилдан йилга такомиллаштириб бормоқда. Тизимда юзага келган ортиқча ликвидликни жалб қилиш ва аксинча қўшимча ликвидликни тақдим этиш бўйича РЕПО, своп, депозит ва гаров эвазига кредит операцияларидан фойдаланиб келмоқда. Шунингдек, Марказий банк таъминланган ва рискли операциялар ўрнига таъминоти мавжуд бўлган операциялардан фойдаланиш орқали ликвидликни самарали бошқаришга интиломоқда.

Тизимда ликвидлик ортиқча бўлган ҳолатда, Марказий банк бу ортиқча ликвидликни

Ўзининг асосий ликвидлик операцияси яъни тижорат банкларининг ликвидлигини марказий банкдаги депозитларга жалб қилиш орқали амалга оширади. Бундай вазиятда тижорат банклари амалда кредит хавфига дуч келмайдилар (чунки уларнинг контрагенти Марказий банк ҳисобланади), аммо улар мазкур пул маблағлари ҳеч қандай таъминотсиз марказий банкка жойлаштиради.

Марказий банкнинг депозит операциясини таъминотлаш (collateralization) деганда тижорат банкларига жалб қилинаётган нақд пул эвазига юқори ликвидли қимматли қоғозлар тақдим этилиши тушунилади. Бу амалиёт икки хил шаклда амалга оширилиши мумкин:

- Марказий банк тижорат банкларидан нақд пулни депозит сифатида қабул қилиш операцияси ўрнига, ўзининг қисқа муддатли қимматли қоғозларини эмиссия қилиши мумкин;

- Марказий банк узоқ муддатли қимматли қоғозларни ўз портфелидан чиқариб, ушбу қоғозлардан РЕПО шаклидаги операцияларда гаров сифатида фойдаланиши мумкин.

Бир қарашда, иккинчи ёндашув – банклар марказий банкга нисбатан кредит рискига дуч келмагани учун – ортиқча ҳаракатдек туюлиши мумкин. Бироқ бундай таъминотлаш бошқа афзалликларни ҳам келтириши мумкин. Масалан, у асосий операция муддатига нисбатан узоқроқ муддатли юқори сифатли гаров манбаси бўлиб хизмат қила олади. Бундан ташқари, у банкларга ликвидликни бошқаришда кенгрок имкониятлар яратади, масалан, қутилмаган пул оқимларини қоплаш учун нақд пул захиралаш зарурияти камаяди, чунки ушбу гаровлар осонлик билан бозорда пулга айлантирилиши мумкин.

Марказий банкнинг қисқа муддатли қимматли қоғозларини эмиссия қилиш бўйича мавжуд қонунчиликда ҳеч қандай чекловлар йўқ, бироқ ушбу қисқа муддатли қоғоз билан РЕПО операцияларини амалга ошириш учун “Ўзбекистон Республикасининг давлат қимматли қоғозлари билан РЕПО битимларини тузиш ва ижро этиш тартиби тўғрисида”ги Низомга сўндириш муддати репо битимининг иккинчи қисмини ижро этиш муддатидан камида 5 календарь куни кейин келадиган давлат қимматли қоғози киритилишига оид талаб бекор қилиниши ёки кунлар сони бир кунгача қисқартирилиши бўйича ўзгартириш киритиш лозим.

Марказий банкнинг асосий ликвидлик операцияси ўрнига тижорат банклари билан РЕПО операцияларини амалга ошириш бўйича ҳам “Ўзбекистон Республикасининг давлат қимматли қоғозлари билан РЕПО битимларини тузиш ва ижро этиш тартиби тўғрисида”ги Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш лозим, чунки ушбу Низомда Марказий банкнинг фақат тўғридан-тўғри репо операциялари ва уни амалга ошириш тартиби белгиланган бўлиб, унинг асосий мазмуни тескари РЕПО операциясини ифодалаб, марказий банкнинг ушбу операция доирасида биринчи қисм бўйича қимматли қоғозни сотиб олишини ва иккинчи қисми бўйича ушбу қимматли қоғозни қайта сотишини англатади. Илғор хорижий мамлакатлар тажрибасида РЕПО ва тескари РЕПО битимлари томонларнинг мазкур битимни тузиш мақсадларидан келиб чиқиб фарқланиши, шунингдек, Марказий банк пул-кредит сиёсати операциялари доирасида ликвидликни тақдим этиш ва жалб қилишда РЕПО ва тескари РЕПО битимларини тузиши учун имкониятлар яратиш мақсадида «РЕПО» ва «тескари РЕПО» тушунчалари ва уни амалга ошириш тартиблари белгиланиши бўйича “Ўзбекистон Республикасининг давлат қимматли қоғозлари билан РЕПО битимларини тузиш ва ижро этиш тартиби тўғрисида”ги Низомга ўзгартириш киритиш мақсадга мувофиқ.

Марказий банк ва тижорат банклари, шунингдек, банклараро РЕПОРЕПО операцияларини амалга оширишда яна бир муҳим институтчионал ислоҳот амалга оширилиши, яъни РЕПО иштирокчилари томонидан РЕПО битимининг иккинчи қисми бўйича мажбуриятлар ўз вақтида ва тўлиқ бажарилмаганда дефолт ҳолатини бошқаришга қаратилган кўрилиши лозим бўлган чоралар, жумладан, close-out netting бўйича мавжуд қонунчиликка, жумладан “Ўзбекистон Республикасининг давлат қимматли

қоғозлари билан РЕПО битимларини тузиш ва ижро этиш тартиби тўғрисида”ги Низомга халқаро тажрибага асосланган ўзгартириш ва қўшимчаларнинг киритилиши бугунги юқори ноаниқлик шароитида мамлакатда таъминланган пул бозори барқарорлигини мустахлашга хизмат қилади. “Ўзбекистон Республикасининг давлат қимматли қоғозлари билан РЕПО битимларини тузиш ва ижро этиш тартиби тўғрисида”ги Низомда таъминоти блокланмаган РЕПО битимининг иккинчи қисми ижро этилмаганда қандай чоралар қўлланилиши бўйича ҳеч қандай норма мавжуд эмас. Таъминоти блокланган РЕПО битимлари бўйича эса қимматли қоғозлар реализацион аукционлар орқали сотилиши, сотилмаган ҳолатда эса ушбу қимматли қоғозлар дастлабки сотиб олувчи ихтиёрида дастлабки сотувчи томонидан пул маблағлари қайтариб берилмагунга қадар қолиши назарда тутилган бўлиб, close-out netting тартиби бўлмаганлиги сабабли дастлабки сотиб олувчининг мазкур битим туфайли тизимли рискка дучор бўлиши мумкин.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда пул бозорида фаоллик сезиларли даражада ўсгани кузатилмоқда. Жумладан, 2020 йилда умумий пул бозори ҳажми 53,6 млрд сўмни ташкил этган бўлса, 2024 йилга келиб бу кўрсаткич 507,7 млрд сўмга етди. Бозор структурасидаги энг муҳим ўзгаришлардан бири – 2023 ва 2024 йилларда таъминланган пул бозорининг (РЕПО операциялари) жадал ривожланишидир. Агар 2020–2022 йилларда фақат таъминланмаган пул бозори фаол бўлган бўлса, кейинги йилларда репо операциялари ҳам асосий бозор сегментига айланди.

Ўзбекистон Республикасида банклараро таъминланмаган қисқа муддатли пул бозорини янада ривожлантириш ва бозор нархлари орқали молиялаштириш механизмларини кучайтириш мақсадида 2022 йилдан бошлаб UzONIA (Uzbekistan Overnight Index Average) кўрсаткичи жорий этилди. Мазкур ставка банклараро таъминланмаган пул бозорида тузилган реал битимлар асосида шаклланади ҳамда Марказий банк томонидан ҳар куни эълон қилинади.

2-диаграмма.

Банклараро пул бозори*

*“Ўзбекистон республика валюта биржаси” АЖ маълумотларига асосан муаллиф томонидан тайёрланди.

Юқоридаги диаграммада келтирилган пул бозори тўғрисидаги маълумотлар таъминланмаган пул бозорида тузилган битимлар асосида ҳисоблаб чиқилган бенчмарк ставка – UzONIA ҳисоблаш тартибини ислоҳ қилиниши долзарб эканини кўрсатади. Чунки пул бозорида таъминланган операциялар улуши ортиб бориши фонид

бенчмарк фақат бир сегментни камраб олиши бозорни тўлиқ ифода этмаслигига олиб келади. Шу муносабат билан бенчмарк ставкани пул бозорида асосий улушга эга бўлиб бораётган репо (таъминланган) операцияларига асослантириш – бозорни холисроқ акс эттирадиган ва барқарор механизмга айланиши мумкин.

Бундай ўзгариш пул бозоридаги иштирокчилар учун танлов имкониятини оширади, ликвидликни бошқаришда қулайлик яратади ва бозордаги ставка шаклланишини тубдан яхшилади. Хусусан, ўзгарувчан фоиз ставкали ва очик муддатли репо инструментларини жорий қилиш орқали тижорат банклари UzONIA каби бенчмаркларга боғланган операциялар орқали ликвидликни марказий банк сиёсатига мувофиқ бошқариш имконига эга бўлади.

Бундай ёндашув натижасида пул бозоридаги фаоллик, операциялар шаффофлиги ва иштирокчиларнинг рағбати ошади. Энг муҳими, бозордаги битимлар фоиз ставкалари марказий банкнинг асосий ставкасига яқинроқ шаклланишига замин яратилади. Бу эса пул-кредит сиёсати самарадорлигини кучайтиради ва узоқ муддатли молиявий барқарорликка хизмат қилади.

РЕПО операциялари доирасида гаров сифатида қабул қилинадиган давлат қимматли қоғозларининг бозор нарҳини аниқлаш амалиёти, пул бозори самарадорлиги ва ликвидликни нотўғри баҳолаш riskини камайтириш нуктаи назаридан жуда муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирги амалиётда Ўзбекистонда мазкур қимматли қоғозларнинг бозор нарҳи, уларнинг бирламчи аукциондаги ўртача тортилган жойлаштириш нарҳи ва тўпланган купон даромадларига асосланган ҳолда ҳисобланади. Бу усул содда ва амалиётда қўллашга қулай бўлса-да, бозор шароитларининг реал ҳолатини тўлиқ ифода этмаслиги мумкин.

Халқаро амалиётда, хусусан Европа Марказий банки (ЕСВ), АҚШ Федерал захира тизими (Federal Reserve) ва Буюк Британия Марказий банки (BoE) тажрибасида давлат қимматли қоғозларининг бозор нарҳи даромадлилик эгри чизиғи (yield curve) асосида аниқланади. Бу ёндашув реал вақтда бозорда шаклланган талаб ва таклифдан келиб чиққан ҳолда ҳар хил муддатли қимматли қоғозлар бўйича бозор кутилмаларини инобатга олади. Yield curve воситасида, масалан, 3 ойлик, 1 йиллик ёки 5 йиллик облигациялар учун бозордаги даромад даражаларига асосланган тўлиқ нарҳланаётган қиймат (fair value) ҳисоблаб чиқилади. Бу эса РЕПО битими доирасида қабул қилинаётган активларнинг бозорга яқин ва холис баҳолашини таъминлайди.

Шу боисдан, Ўзбекистондаги РЕПО операциялари самарадорлигини ошириш мақсадида давлат қимматли қоғозларининг бозор нарҳини аниқлашда даромадлилик эгри чизиғидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бу Марказий банк томонидан қабул қилинадиган қимматли қоғозлар нарҳини аниқлашда юқори аниқликни таъминлаб, РЕПО битимларини янада бозорга асосланган механизмга айлантиради.

Натижада, марказий банк томонидан қимматли қоғозларнинг реал бозор нарҳига яқин баҳолашини, уларни ҳисобга олиш ва қайта баҳолашдаги таваккалчиликни камайтиради, РЕПО операцияларида иштирок этаётган банklar учун ликвидлик ва молиявий режалаштиришда аниқликни таъминлайди.

Хулоса

Сўнгги йилларда Ўзбекистон пул бозорининг ривожланиши таъминланган битимлар улушининг ортиши, Базель III стандартлари билан меъёрий уйғунлашув ва ликвидликни бошқариш амалиётининг такомиллашиши мамлакатнинг барқарор ва замонавий молиявий тизимни шакллантиришга бўлган интилишини намоён қилиб келмоқда. Шу билан бирга, юқори ликвид активлар (HQLA) классификацияси, гаров қийматини баҳолаш ва банklarаро РЕПО бозори тузилмавий асослари каби йўналишларда муаммолар сақланиб қолмоқда. Ушбу камчиликларни бартараф этиш ликвидлик riskини бошқаришни яхшилаш, молиявий барқарорликни таъминлаш, капитал бозори воситаларини

такомиллаштириш ва пул-кредит сиёсати трансмиссиясини кучайтириш учун жуда муҳимдир.

Юқоридаги мақсадларга эришиш учун қуйидагилар таклиф қилинади:

РЕПО битими бўйича олди-сотди предмети бўлган қимматли қоғозларнинг бозор баҳосини аниқлашнинг мавжуд моделини такомиллаштириш. Бунда, бирламчи аукцион натижалари ва ҳисобланган купон даромадига асосланган статик баҳолаш моделидан, РЕПО битимларида фойдаланиладиган давлат қимматли қоғозларини даромадлилик эгри чизиғи (yield curve) асосида баҳолаш методологиясига ўтиш лозим. Бу қимматли қоғознинг бозордаги реал вақтдаги қийматини акс эттиришини ва активлар нархини аниқ белгилашга бўлган ишончни оширишини таъминлайди.

Юқори ликвид активлар классификацияси амалиётини Базель III талабларига мувофиқ такомиллаштириш, бунда РЕПО орқали сотиб олинган ҳамда РЕПО битимининг шарти бўйича ёки бошқа сабабларга кўра блокланган ёки хатлов остидаги давлат қимматли қоғозларини юқори ликвид активлар ҳисобидан чиқариш зарур. Фақат тўлиқ эркин муомаладаги ва ҳаракати чекланмаган қимматли қоғозларгина юқори ликвид активлар таркибига кириши керак.

2021–2024 йиллар оралиғида РЕПО операцияларининг атиги 1,3% да haircut қўллангани инobatга олинса, олди-сотди предмети бўлган қимматли қоғозларнинг рисклилик даражаси ва сўндириш муддатига қараб минимал haircut меъёрларини белгилаш зарур. Бу ликвидликни ортиқча баҳолаш ҳолатларини камайтиради ва тизимли таваккалчиликни пасайтиради.

“РЕПО битимларини тузиш ва бажариш тартиби тўғрисида”ги Низомни халқаро стандартларга мувофиқ қайта кўриб чиқиб, унда РЕПО ва тесқари РЕПО тушунчалари ҳамда уларнинг механизмларини киритиш керак. Шунингдек, контрагент томонидан мажбуриятларни ўз вақтида бажармаслик натижасида юзага келадиган хавфларни бошқариш учун “close-out netting” механизми жорий қилиш бўйича қонунчиликка ўзгартиришлар киритиш мақсадга мувофиқ.

Марказий банкнинг ликвидликни вақтинча жалб қилиш мақсадида ўтказиладиган РЕПО аукционларини ташкил қилиш ҳамда унда олди-сотди предмети сифатида фойдаланиш мақсадида Марказий банкнинг узоқ муддатли облигацияларини тўғридан-тўғри Марказий банкнинг тегишли депо ҳисобварағига ўтказиш орқали жойлаштириш бўйича қонунчиликка ўзгартиришлар киритиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг 2008-йил 18-июндаги “Ўзбекистон Республикасининг давлат қимматли қоғозлари билан РЕПО битимларини тузиш ва ижро этиш тартиби тўғрисида”ги 1829-сонли Низоми.

2. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг 2004-йил 6-августдаги “Корпоратив қимматли қоғозлар билан репо битишувларни амалга ошириш тўғрисида”ги 1396-сонли Низоми.

3. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг “Тижорат банкларининг ликвидлигини бошқаришга қўйиладиган талаблар тўғрисида”ги 2709-сонли Низоми.

4. Copeland, A., Martin, A., and Walker, M. (2014), Repo runs: Evidence from the tri-party repo market// Journal of Finance, 69, 1 p

5. Richard Comotto (2015), Repo markets in East Africa – <https://icmacentre.blog/2015/12/22/repo-markets-in-east-africa/>

6. Benjamin Braun (2020), Central banking and the infrastructural power of finance: the case of ECB support for repo and securitization markets, Socio-Economic Review, Volume 18, Issue 2, April 2020, – Pages 395-418, – <https://doi.org/10.1093/ser/mwy008>

7. Leon Wansleben (2020), Formal institution building in financialized capitalism: the case of repo markets, *Theory and Society* (2020) 49. – Pages 187-213 – <https://doi.org/10.1007/s11186-020-09385-2>

8. ICMA. (2019). Frequently Asked Questions on Repo. Retrieved online – (<https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/repo-and-collateral-markets/icma-ercpublications/frequently-asked-questions-on-repo/>)

9. Christian Julliard, Gabor Pinter, Karamfil Todorov, Jean-Charles Wijnandts and Kathy Yuan. What drives repo haircuts? Evidence from the UK market. Bank for international settlements (2024) – (<https://www.bis.org/publ/work1027.pdf>)

10. Sathyanarayana, S. and Mohanasundaram, T. (2025). The Surge in Gold Price Volatility: Macroeconomic Drivers, Geopolitical Risk, and Market Dynamics. *IRA-International Journal of Management & Social Sciences* (ISSN 2455-2267), 21(1). – <https://doi.org/10.21013/jmss.v21.n1.p2>